

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR DAVRIDA MUSIQANING SAN'ATINING TARAQQIYOTI

Raimova Dilfuza Muhammadsoliyevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Tasviriy san'at va musiqa

ta'limi kafedrası dotsenti

dilya_solievna@mail.ru

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17365342>

Annotasiya : Ushbu maqolada Boburnoma asarining taxlili, boburiylar davridagi rivojlanishlar, Boburnomada bayon qilingan jarayonlar haqida fikr yurgazilgan, shuningdek farzandlari va avlodlarining Bobur faoliyatini davom ettirganligi haqida fikrlar berilgan. “Bobur”nomada nafaqat O’rta Osiyoning geografik tuzilmasi balki bobur davrida madaniyatshunoslik va san’atni rivojlamaganligi haqida ham ma’lumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: Boburnoma, Boburiylar, O’rta Osiyo tarixi, madaniya, san’at, adabiyotlar tahlili.

Аннотация: В данной статье анализируется произведение "Бабур-наме", рассматриваются события и развитие в эпоху Бабуридов, а также преемственность деятельности Бабура его детьми и потомками. "Бабур-наме" содержит информацию не только о географическом строении Средней Азии, но и о развитии культурологии и искусства в эпоху Бабура.

Ключевые слова: "Бабур-наме", Бабуриды, история Средней Азии, культурология, искусство, династия, анализ источника.

Abstract: This article analyzes the "Baburnama," examines the events and development during the Baburid era, as well as the continuation of Babur's activities by his children and descendants. The "Baburnama" contains information not only about the geographical structure of Central Asia but also about the development of cultural studies and art during the Babur era.

Keywords: "Baburnama," Baburids, history of Central Asia, cultural studies, art, dynasty, source analysis.

O’rta Osiyodagi Temuriylar imperiyasi [Buxoro xonligi davrida](#) yo‘q bo‘lib ketadi. Biroq, temuriylar sulolasi 1526-yilda [Zahiriddin Muhammad Bobur](#) boshchiligida [Hindistonni](#) zabt etishga harakat qiladi va Hindistonda yana bir temuriylar davlatini barpo etadi. Onasi orqali Chingizxonning avlodi, otasi orqali Temur avlodi bo‘lgan. Birinchi Panipat va Xanva janglaridagi g‘alabalaridan so‘ng Hindistondagi Temuriy-Boburiylar imperiyasiga asos solgan.

Bobur xukumronligi davrida Xindiston gullab-yashnaydi. Adabiyot, san’at, shaharsozlik rivojlanadi. Uning farzandlari va avlodlari davrida Xindiston qudratli mamlakatlardan biriga aylanadi. Boburning avlodlari bunyodkorlik ishlarini munosib davom ettiradilar. Mamlakada mukammal ma’naviy-ruhiy muhit shakllanadi. Hind olimlaridan Javoharlar u haqida, shunday fikr bildiradi:

“Bobur Xindistonga kelgandan keyin katta siljishlar yuz beradi va yangi rag‘batlantirishlar xayotga, san’atga, arhitekturaga toza xavo bahsh etadi, madaniyatning boshqa sohalari esa bir-birlariga tutashib ketdi”

“Boburnoma” asarini o‘qish jarayonida uning xatti-harakatlari, tutumlari, o‘y-u xayollari orqali haqiqiy siymosi ko‘z o‘ngimizda namoyon bo‘ladi. U har bir yurishini

Allohning o‘ziga tavakkul qilib, natijasini esa Uning o‘ziga havola etardi. “Tavakkul” so‘zi asarda o‘n marta uchraydi. Ayniqsa, “Boburnoma”dagi Hindistonni zabt etilishi o‘rinlarida Boburning o‘zini tutishi, harakatlari uning haqiqiy tavakkul sohibi ekanligiga yorqin misoldir. Panipat jangining Bobur hayotidagi o‘rni haqida “Bobur ensiklopediyasi”da quyidagilar yozilgan: “Panipat jangi Boburning buyuk sarkarda sifatidagi iqtidorini yaqqol namoyon etgan. Masalan, ayrim manbalarda Ibrohim Lo‘diy qo‘shinining soni qirq ming, Boburniki esa sakkiz ming atrofida bo‘lgan, deyiladi. Panipat jangi Hindiston tarixida ham, Bobur hayotida ham o‘ta muhim voqea bo‘lgan. Bu g‘alaba tufayli Bobur shimoliy Hindistonda uzilkesil o‘z hokimiyatini o‘rnatib, yangi buyuk imperiyaga asos solgan”. “Boburnoma” asarida bu holat asarda quyidagicha tasvirlangan: “O‘sha yildan to‘qqiz yuz o‘ttiz ikkinchi (1526) yilgacha Hindistonni egallashga astoydil kirishib, etti-sakkiz yil ichida besh marta qo‘shin tortdik. Beshinchi safar Tangri taolo o‘z fazlu karami bilan Sulton Ibrohimdek dushmani qahru g‘azabiga olib yakson etdi, Hindistondek katta mamlakatni bizga muyassar qildi va bo‘ysundirdi”.

Shuni aytib o‘tish joizki, barcha sohalardagi rivojlanishlar Temuriylar davridan boshlangan desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Temuriylar davridan 14-15 asrlarda barcha sohalarda rivojlanish bo‘lganidek musiqa san‘ati taraqqiyotida xam yangi bosqich bo‘ldi. Bu davrda yangi kuy va qo‘shiqlar, cholg‘u asboblari va musiqa nazariyasiga doir asarlar yaratildi. Mahoratli sozandalar, bastakorlar va hofizlar yetishadi. Abduqodir Nayi, Qulmuhammad Shayxii, Husayn Udiy, Shohquli G‘ijjakiy, Qosim Rabboniy, Darvesh Ahmad Qonuniy, Xoja Yusuf Andijoniy, Ustod Shodiy, Najmiddin Kavkabiylar shular jumlasidandir. Omilkor musiqachilar bilan bir qatorda Ulug‘bek, Navoiy, Jomiy va Binoiy kabi mutafakkir va shoirlar ham musiqa sohasida ijod qildilar. Masalan, Ulug‘bek „bulujii“, „shodiyona“, „axloqiy“, „tabriziy“, „usuli ravon“ va „usuli otlig“; Navoiy „isfahoniy“ kuylarini ijod qiladi. Jomiy va Binoiy musiqa nazariyasiga doir asarlar yaratdilar. Shubhasiz, musiqa san‘ati ham 14— 15-asrlarda san‘atning boshqa turlari va she‘riyat bilan uzviy aloqada yangi taraqqiyot pog‘onasiga ko‘tariladi. Mohir san‘atkor-mashshoqlar, bastakor va hofizlar yetishib chiqadi, nodir va bebaho san‘at asarlari vujudga keladi.

Biroq 15-asr oxirida Temuriylar o‘rtasida avj olib ketgan ixtiloflar, ayrim viloyat hokimlarining uzluksiz o‘zaro kurashlari shaharlarda hunarmandchilik va savdosotiqqa zarar yetkazib, vohalarda dehqonchilik xo‘jaliklarini xonavayron qilgan. Bunday og‘ir ahvolda davlatning iqtisodiy va ma‘muriy hayotida muhim mavqega ega bo‘lgan yuqori tabaqa vakillarining bir kismi Temuriylarga nisbatan sotqinlik yo‘lini tutdi. Bu asnda Farg‘ona hokimi Bobur saltanatini shayboniylardan himoya qilish va uning barqarorligini saqlab qolish yo‘lida astoydil kurashgan. Biroq bunday sharoitda Bobur ham uz Vatanini tark etib, o‘zga yurtlarga yuzlanishga majbur bo‘ldi. U avval Afg‘onistonni, so‘ngra Shimoliy Hindistonni bo‘ysundirib, Boburiylar saltanatiga asos soldi. Bu davlat Temuriylar davlatchiligi udumlarini davom ettirib, 3 asrdan ortiqroq hukm surdi. Bu davr mobaynida Hindiston yuksalgan va ravnaq topgan (qarang [Boburiylar davlati](#)).

Xulosa qilib aytganda, Boburiylar davlatida xam musiqa san‘ati ham yuksak darajada taraqqiy etgan. Bu davrda mahalliy hind musiqasi [Movarounnahr](#) va Eron musiqasi an‘analari ta‘sirida yanada boyigan. Tarixchi Xaydar Mirzo (1499—1551) ning „Tarixi Rashidiy“ asarida aytilishicha, bu yerda [Movarounnahr](#) musiqiy asboblardan torli-kamonli sozlar ko‘proq tarqalgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulbadanbegim, Humoyunnoma, T., 1959;

2. Nizomiddinov I. G‘., XVI—XVIII ayarlarda O‘rta Osiyo —Hindiston munosabatlari, T., 1966;
3. Tyulyayev S. I., Iskusstvo v Indii, M., 1968;
4. Azimjonova S, Gosudarstvo Babura v Kabule i v Indii, M., 1977.

Internet saytlari:

<https://library.ziynet.uz/uzc/book/31044>

<https://oliymahad.uz/43744>

<https://legacy.uz/uz/amir-temur-davrida-musiqa-ilmi/>